

Сорокіна А.О.

Горлівський інститут іноземних мов, м. Дніпро

**ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ПРОФЕСІЙНУ СПРЯМОВАНІСТЬ ВИПУСКНИКІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
FEATURES OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK AND ITS
INFLUENCE ON THE PROFESSIONAL DIRECTION OF GRADUATES
OF COMPREHENSIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

The paper examines the peculiarities of career guidance work and its influence on the professional direction of graduates of general educational institutions. The issue of professional orientation is considered as one of the important factors influencing the mental health of the graduate personality. Information is provided regarding research on career guidance work, psychological factors affecting the readiness to choose a future profession.

Keywords: *graduates, professional direction, career guidance, psychological health, factors, profession.*

У сучасному суспільстві випускники загальноосвітніх навчальних закладів можуть успішно реалізувати свої соціально – професійні орієнтації за сприяння інститутів системи освіти. Такі заклади не лише здатні транслювати випускникам обсяг знань і передати спеціальні уміння, а й здатні формувати життєві орієнтації, установи та трудові навички, зокрема це стосується вибору майбутньої професії, професійну підготовку. Отже, головною особливістю сучасної системи освіти є організація роботи з учнівською молоддю стосовно усвідомленого професійного самовизначення.

Професійна робота з учнями – це не лише один із головних аспектів виховної роботи, що спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві, але й один з важливих факторів психологічного здоров'я особистості випускників. У закладах освіти професійна робота організовується з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їхніх нахилів, інтересів, задатків та готовності до певних видів діяльності й рівня сформованості учнівського колективу.

Важливим аспектом є той факт, що постає необхідність до активного залучення до цієї роботи шкільних практикуючих психологів, соціальних педагогів, оскільки система професійної орієнтації має включати профосвіту, профконсультацію, профдіагностику та інші спеціальні заходи, вже починаючи з 5 – 6 класів загальноосвітньої школи (Побірченко Н., 2007).

Професійне самовизначення підлітків відбувається, як правило, у кілька етапів. Перший етап передбачає ігровий підхід, під час якої учень перебирає на себе різні професійні ролі й «програє» окремі елементи поведінки, пов'язаної з ними. Другий передбачає розвиток підліткової

фантазії, коли підліток бачить себе в мріях представників тієї або іншої професії. Третій етап, що охоплює весь підлітковий період, – попередній вибір професії.

Для успішної реалізації корекційної програми слід застосувати конкретні кроки, а саме:

- перший крок полягає у тому, що психолог-профконсультант допомагає визначити особистісні якості, нахили і здібності, накопичити якомога більше інформації про професії та, в результаті глибокого самоаналізу, здійснити вибір професії;

- другий крок – це «реальні проби», надання можливостей, у спеціально організованих умовах на заняттях, що ілюструють професії, отримати реальні відчуття від «професійних» успіхів власного трудового досвіду, що сприятиме реалістичному самосприйняттю та набуттю корисних знань та навичок, розкриттю і розвитку здібностей;

- третій крок полягає у реалізації активних корекційно-розвивальних заходів, які будуть сприяти усвідомленню життєвих цілей, внутрішніх мотивів вибору професії, а також формувати образ себе як представника своєї майбутньої спеціальності, формувати необхідні особистісні якості, компетенції тощо (Безруких, М. М., 2009).

Реалізація цих кроків сприятиме наданню максимально повної, об'єктивної, адекватної інформації про зміст та сутність обраної професії, її можливості стосовно розкриття особистісного потенціалу людини та її потреб.

Доведено, що існує прямий зв'язок між критеріями професійної готовності самоосвітою, самопізнанням, самореалізацією (блоками стратегій професій самовизначення). Так, наприклад, при самопізнанні себе у випускника проявляється мотиваційно-потребовий критерій формування готовності до професійного самовизначення, а також в цьому поєднанні проявляються певні показники ефективності (Москалик Г., 2008).

Головне в профорієнтації – це її психологічний супровід, який поєднує в собі різні форми і методи професійної діагностики і різні професійні консультації.

Отже, психологічний зміст професійного самовизначення полягає не просто у виборі конкретної професії, а в знаходженні особистісних основ цього вибору, що суб'єктивно переживається як пошук покликання, що відповідає потребі зрозуміти себе та відшукати сенс свого життя.